

Entwicklung eines Qualitätsanforderungskatalogs für Open Educational Resources (OER)

Bericht zum Hands-on Lab am 7. Bibliothekskongress, 18.–21. März 2019, Leipzig

Markus Putnings¹

¹Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Universitätsstr. 4, 91054 Erlangen, ✉ markus.putnings@fau.de, orcid.org/0000-0002-6014-9048

Abstract (dt.):

In letzter Zeit ist eine zunehmende Fokussierung auf „Open Educational Resources“ (OER) u. a. aufgrund hochschulpolitischer Statements wie dem Positionspapier „Bologna Digital“ zu beobachten. Dies lässt sich unter anderem am Anstieg der Lehrmaterialien in Repositorien messen. Damit stellt sich für die betreibenden Bibliotheken die Frage nach möglichen Qualitätskriterien für OER. Der Fokus eines entsprechenden Qualitätsanforderungskatalogs sollte auf den Kompetenzfeldern liegen, die Bibliotheken u. a. im Bereich elektronisches Publizieren und Archivieren besitzen, beispielsweise orientiert an bestehenden Sammelrichtlinien der Repositorien und/oder hinsichtlich Metadaten, Creative Commons-Lizenzen, der Beachtung des Urheberrechts oder der korrekten Angabe von Quellen und Zitaten.

Abstract (engl.):

Recently, there has been an increasing focus on "Open Educational Resources" (OER) due to higher-education policy statements such as the "Bologna Digital" position paper. This can be measured, among other things, by the increase in teaching materials in repositories. This raises the question of possible quality criteria for OER for the operating libraries. The focus of a corresponding catalog of quality requirements should be placed on the areas of expertise that libraries have in the field of electronic publishing and archiving, for example, based on existing repository guidelines and/or metadata expertises, Creative Commons licenses, copyright compliance or the correct indication of sources and citations.

Schlagwörter:

Open Educational Resources, OER, offene Lehrmaterialien, Qualitätskriterien, Qualitätsanforderungen, Kuratation

1. Progressive Zunahme von Open Educational Resources

Open Educational Resources (OER) beschreiben kostenfrei nachnutzbare Lern- und Lehrmaterialien, die hierzu üblicherweise explizit unter einer freien oder offenen Lizenz veröffentlicht werden, beispielsweise einer Creative Commons Lizenz. In früheren Jahren wurde auch von „Copy & Paste-Materialien“ gesprochen, da die Materialien ohne langwierige Rechtsabklärung kopiert und damit unkompliziert in der Lehre eingesetzt werden durften¹, heute spricht man eher von „offenen Lehrmaterialien“. Aufgrund der aktuellen politischen, technologischen und förderbezogenen Geschehnisse nimmt die Zahl dieser Open Educational Resources (OER) rasant zu. Hierzu sei etwa

¹ Vgl. Muuß-Merholz, Jöran: Freie Unterrichtsmaterialien finden, rechtssicher einsetzen, selbst machen und teilen. Alles über Open Educational Resources, Weinheim 2018. Online: < <http://www.was-ist-oer.de/wp-content/uploads/sites/17/2018/01/Joeran-Muuss-Merholz-Freie-Unterrichtsmaterialien-Beltz-2018.pdf>>, Stand: 04.06.2019.

das für die Bologna-Ministerkonferenz 2018 erarbeitete „Position Paper Bologna Digital“ zitiert, das Hochschulen explizit dazu auffordert “to collaborate in developing [...] open educational resources [...] to ensure peer learning and quality improvements [...]”.² Mit Blick auf technische Neuerungen gibt es seit 2018 OER-Plugins für Moodle und ILIAS³ und auch auf die vom Bund finanzierte OERInfo-Richtlinie gibt es viel Folgeaktivitäten seitens der Länder und weiterer Bildungs- und Forschungsförderer; einen guten Überblick über die Top-Down-Initiativen und Bottom-Up-Aktivitäten geben Orr, Neumann und Muuß-Merholz im entsprechenden UNESCO-Bericht⁴. Der resultierende Anstieg an Lehrmaterialien lässt sich konkret in Repositorien messen, beispielsweise über ein entsprechendes Browsing nach der Dokumentart „Lehrmaterial“ und den Erscheinungsjahren in der Bielefeld Academic Search Engine (BASE).⁵

2. Bedarf an Qualitätssicherung

Damit stellt sich für die Repositorien betreibenden Bibliotheken die Frage nach Qualitätskriterien für OER, d. h. ob man alle Lehrmaterialien ohne Prüfung ins institutionelle oder fachliche Repository einstellt oder hierfür einen qualitativen Anforderungskatalog definieren sollte. Repositorien, die DINI-zertifiziert sind oder ein entsprechendes DINI-Zertifikat beantragen wollen, wären dazu im Grunde verpflichtet:

- „M.2-1 Der Betreiber verfügt über öffentlich bereitgestellte Leitlinien (Policy), die seinen Dienst beschreiben. [...]“
- „M.2-4 Eine Beschreibung der Art der Dokumente, die durch den Dienst veröffentlicht werden, sowie Anforderungen an deren inhaltliche und technische Qualität.“⁶

Der Bedarf hierzu ist nicht nur formell vorhanden, sondern auch aufgrund der Vorbehalte gegenüber der Qualität. Bibliotheken können hier ihren Fokus nicht primär auf die hochschuldidaktische Qualität legen, es sei denn es gibt entsprechende Partner an der Hochschule (z. B. Beratungsstellen für Lehrqualität und Lehrforschung); Lehrkräfte verfügen mit Blick auf die Didaktik jedoch selbst über eigene professionelle Bewertungskompetenzen, problematischer sind aktuell eher rechtliche und technische Schwierigkeiten, die der Verbreitung von OER entgegenstehen.⁷

Der Fokus von Bibliotheken sollte entsprechend auf den entsprechenden Kompetenzfeldern liegen, die Bibliotheken aufgrund ihren Aktivitäten beim elektronischen Publizieren und Archivieren besitzen. Konkret etwa hinsichtlich dem qualitativen Einsatz von Metadaten, Creative Commons-Lizenzen, ORCIDs der Autorinnen und Autoren, der Beachtung des Urheberrechts oder der korrekten Angabe von Quellen und Zitaten.

² Orr, Dominic; van der Hijden, Peter; Rampelt, Florian u.a.: Position Paper Bologna Digital (Version 1.2 – May 2nd 2018), Bologna Digital, 02.05.2018. Online: <https://kiron.ngo/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-02_Bologna-Digital_v1.2.pdf>, Stand: 30.03.2019.

³ Vgl. o. A.: Plugins für Moodle und ILIAS, OERinForm, 29.06.2018, <<http://oer.amh-ev.de/medienzentren/plugins-fuer-moodle-und-iliass>>, Stand: 30.03.2019.

⁴ Vgl. Orr, Dominic; Neumann, Jan; Muuß-Merholz, Jöran: OER in Deutschland: Praxis und Politik. Bottom-Up-Aktivitäten und Top-Down-Initiativen, Bonn 2018. Online: <https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-06/ITE%20OER%20Germany%20Bericht_%20DEU_2018_0.pdf>, Stand: 30.03.2019.

⁵ Vgl. o. A.: doctype:16, BASE, 30.03.2019, <<https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=doctype:16&refid=debrode>>, Stand: 30.03.2019.

⁶ Müller, Uwe; Scholze, Frank; Arning, Ursula u.a.: DINI-Zertifikat für Open-Access-Repositorien und -Publikationsdienste 2016 [Oktober 2016], Göttingen 2016. Online: <<https://doi.org/10.18452/1503>>, Stand: 30.03.2019.

⁷ Vgl. Brückner, Jane: Eine Frage der Qualität. Qualitätsforderungen an Open Educational Resources in Schule und Hochschule, in: MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung 32, 2018, S. 51-62.

3. Hands-on Lab zur Entwicklung eines Qualitätsanforderungskatalogs

Am 7. Bibliothekskongress Leipzig 2019 wurde hierfür ein Hands-on Lab zur Entwicklung eines Qualitätsanforderungskatalogs für Open Educational Resources (OER) organisiert. In diesem haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Einrichtungen und Informationsstellen, z. B. OER-Info, entsprechende Qualitätsanforderungen erarbeitet, primär mit Fokus auf Kriterien, die bibliotheksseitig mit vorhandenen Kompetenzen geprüft werden können, also

- die bibliografischen bzw. deskriptiven Metadaten der OER
- die Personengruppen der Einsteller in Repositoryum
- die Lizenz
- das Format
- und teils den Inhalt, sofern sich dieser bibliothekarisch ohne größere Aufwände prüfen lässt (z. B. ob Quellen- bzw. Literaturangaben vorhanden sind und/oder Bild- und Lizenznachweise bei den Abbildungen).

Da einzelne Arten von OER sehr spezifische Qualitätskriterien besitzen können, wurden zunächst generische Qualitätskriterien gesammelt, die auf alle Arten von OER zutreffen, und anschließend OER-Typ-spezifische Qualitätskriterien ergänzt.

4. Kriterien eines Qualitätsanforderungskatalogs

4.1. Generische Qualitätskriterien

Bibliografische bzw. deskriptive Metadaten:

- Die *Zielgruppe* und/oder das entsprechende *Niveau* müssen erkennbar sein.
- Die *Lernziele* sollten kenntlich gemacht werden.
- Der (auch: zeitliche) *Umfang* sollte kenntlich gemacht werden (ist es z. B. nur eine kurze Übersicht oder ein Lernmodul, für dessen Bearbeitung man mehrere Stunden benötigt).
- Die *Beziehungen zu anderen Lehrinhalten* sollten kenntlich gemacht werden (z.B. bei aufeinander aufbauenden Inhalten der jeweils *vorangehende* Inhalt und der *nachfolgende* Inhalt oder eine *übergeordnete Beziehung*, z.B. „Teil x von y Modulen der Lerneinheit z“).
- Die *Version* sollte kenntlich gemacht werden (z.B. bei Github, also versionsfähigen Repositoryen, und/oder die semesterbezogene Version, z.B. „Lernmodul Wintersemester 2018/19“).

Einsteller:

- Man könnte die Veröffentlichung von OER auf das *lehrende Personal* beschränken.
- Es wurde diskutiert, ob bei OER von nichtlehrendem Personal eine *Zustimmung des Lehrpersonals* eingeholt werden sollte - das würde aber potenzielle Einsteller abschrecken und sowohl für die Bibliothek als auch den Einsteller neue bürokratische Hürden schaffen.
- Es wurde diskutiert, ob man stattdessen die *Personengruppe* des Einstellers *dokumentiert und sichtbar stellt*, z.B. „studentischer Content“, falls ein Studierender die OER hochlädt.

Lizenz:

- *Präferenz für CC0*, ansonsten je nach konkretem Fall und Beratungssituation.

- Es wurde diskutiert, generell *ND-Lizenzen auszuschließen*, jedoch wurde eingewandt, dass bei besonders sensiblen Inhalten ND ggf. in Frage käme, um die Originaltreue zu gewährleisten.
- Es könnten möglicherweise generell Anpassungen an den Veröffentlichungsverträgen und Leitlinien der Repositorien nötig werden, beispielsweise hinsichtlich den dortigen *Definitionen eines Werks*, nötigen *Konvertierungen* und der *Änderbarkeit und/oder Versionierung* bei OER im Gegensatz zur ansonsten üblichen Persistenz und Langzeitarchivierung des Materials eines Repositoriums.

Format:

- Präferenz für *leicht wiederverwendbare* Formate.
- *Bei proprietären Formaten* sollte im Idealfall *zusätzlich auch ein offenes Format* abgespeichert werden (z.B. *.pptx plus *.ods). Hintergrund ist die Diskussion der oftmals deutlich weiteren Verbreitung der proprietären Formate, wie eben z.B. Powerpoint.
- Alternativ könnten die Texte gleich direkt über *kollaborative Texteditoren* nachnutzbar geschrieben werden, z.B. über Markdown und entsprechende Open-Source-Implementierungen bzw. Open Collaboration Tools wie HackMD.

Inhalt:

- Der Inhalt soll stets mit *korrekten Quellenangaben/Literaturverweisen/CC-Lizenzangaben* (bei wiederverwendetem, CC-lizenzierten Material wie z. B. Abbildungen) versehen werden.

4.2. Spezielle Qualitätskriterien für Lehrvideos

Bibliografische bzw. deskriptive Metadaten:

- Hinsichtlich der „Verschlagwortung“: mittels Named Entity Recognition können einzelne *Videosegmente* mit semantisch verknüpften *Sachbegriffen* beschrieben werden und macht diese damit leichter auffindbar.

Einsteller:

- Die Prüfung und *Freigabe von Lehrvideos* könnte *seitens dem Multimediazentrum* oder einer vergleichbaren Instanz vor Ort geschehen.

Lizenz:

- Bei YouTube-Videos besser *CC BY anstatt der Standard-YouTube-Lizenz*.

Format:

- Empfohlen werden möglichst *patentfreie Videoformate* wie z. B. mp4 oder webm.⁸

Inhalt:

- Die wichtigsten *bibliografischen Metadaten* (Titel, Autoren, Affiliation, Kontakt) sollten auch *im Video am Anfang und Ende* gezeigt werden.
- Längere Videos sollten in Kapitel mit entsprechenden Kapiteltitel *unterteilt* werden (konkret beispielsweise mit Sprungmarken, Zeitcodes, Untertitel-Tracks und/oder automatischer Szenenerkennung und -segmentierung).

⁸ Vgl. o. A.: Videoformate, handbuch.io, 10.06.2016, <https://handbuch.tib.eu/w/Leitfaden_zu_Open_Educational_Resources_f%C3%BCr_Bibliotheken_und_Informationseinrichtungen/Technik#Videoformate>, Stand: 30.03.2019.

- Idealerweise wird ein *Skript* mitgeliefert und/oder es gibt eine „*Speech to Text*“ Spracherkennung. In diesem Kontext sei auch darauf hingewiesen, dass bei Vorlesungsaufzeichnungen die Dozentin bzw. der Dozent mögliche Fragen der Studierenden wiederholen sollte, ansonsten sind sie im Video nicht verständlich.

4.3. Spezielle Qualitätskriterien für Folien

Bibliografische bzw. deskriptive Metadaten:

- In SlideWiki kann man *Tags* und Gruppen zu verwenden, um Inhalte für einen Kurs zu sortieren beziehungsweise leichter auffindbar zu machen.

Einsteller:

- In SlideWiki sieht man das *Profil des Einstellers* und in der Regel dessen Hochschule und dortige Position.
- In anderen Programmen (z. B. Powerpoint) sollte der *Name*, die *Hochschule* und die *Position* des Einstellers z. B. auf der Anfangsfolie kenntlich gemacht werden, um die Qualifikation des Einstellers abschätzen zu können.

Lizenz:

- Jegliche Inhalte auf SlideWiki sind unter der CC-BY-SA 4.0-Lizenz zur Verfügung gestellt.⁹
- In anderen Programmen (z. B. Powerpoint) sollte die *Lizenz z. B. auf der Anfangsfolie* kenntlich gemacht werden.

Format:

- Bei Powerpoint wird im Idealfall *zusätzlich* auch ein offenes *.ods Formats abgespeichert. Ein Verzicht auf das proprietäre Format wird hier aufgrund der *weiten Verbreitung von Powerpoint* nicht empfohlen.

Inhalt:

- Teils sind auch Lizenzhinweise neben der Ersterwähnung auf der Anfangsfolie (siehe oben) auch in den weiteren Folien nötig, konkret zum jeweiligen *rechtsbehafteten Material* (z. B. Fotos, Grafiken), *sollte dies unter einer abweichenden CC-Lizenz stehen*.
- Es wird empfohlen, *freie Fonts* zu nutzen, die sowohl auf Windows- als auch auf Mac- und Linux-Rechnern laufen.
- Falls die Folien eher eine unterstreichende bzw. abbildungszentrierte Form haben, ist es nötig, ein umfassendes *Skript* mitzuliefern, z.B. gesondert oder in den Notizseiten der Folien.
- Teils werden nach Vorträgen Abbildungen oder ganze Folien entfernt, bevor der Foliensatz veröffentlicht wird, da der Vortragende urheberrechtsbehaftete Inhalte genutzt hat oder sich schlicht unsicher über die rechtliche Lage (z. B. Bildzitat) war. In diesem Fall ist es nötig, dass der Vortragende stattdessen (textuelle) Bildbeschreibungen und/oder Quellenverweise einfügt, damit die Lücken keine Verwirrung verursachen.

⁹ Vgl. o. A.: About, SlideWiki, 27.02.2019, <<https://slidewiki.eu/about/>>, Stand: 30.03.2019.

4.4. Spezielle Qualitätskriterien für XML/HTML/PHP-basierte Lernmodule in ILIAS und MOODLE

Für XML/HTML/PHP-basierte Lernmodule in ILIAS, MOODLE etc. liegen bei Repositorienbetreibern noch kaum Erfahrungen vor, wie die Qualität formell am besten geprüft und gesichert werden kann, da diese oftmals an anderen Stellen als an Bibliotheken betrieben werden (z.B. bei Medien- und E-Learningzentren). Wichtig ist jedoch, die Reusability z.B. über den SCORM Standard sicherzustellen und dass überhaupt entsprechende OER-Plugins in ILIAS und MOODLE vorliegen.¹⁰ Außerdem ist eine Abschätzung über den Zeitaufwand hilfreich, den ein Modul in Anspruch nimmt, da im Gegensatz zu Foliensätzen (Anzahl Folien) oder Videos (Stunden, Minuten) keine quantitativen Metadaten zum Umfang ersichtlich sind.

5. Fazit und Ausblick

Wie anfangs erläutert, beschränken sich die gesammelten Qualitätsanforderungen allein auf formelle Kriterien, die Bibliotheken leicht bei Uploads in ihre Repositorien prüfen können. Für ganzheitliche Ansätze zur Qualitätssicherung von OER, inklusive didaktischer Qualitätsaspekte, sei an dieser Stelle etwa auf die HOOU Sonderbände zur Qualität von OER verwiesen.¹¹

Zudem muss konstatiert werden, dass die im Hands-on Lab gesammelten Qualitätskriterien noch keinesfalls umfänglich sind. So müssen im Laufe weiterer Arbeiten noch praxisnah abprüfbare Qualitätskriterien zu Lehrbüchern, Arbeitsblättern, Bildern, Audiomaterialien u.v.m. ergänzt werden. Dies geschieht im Nachgang kooperativ über das sogenannte OER-Contentbuffets vom Verbundprojekt JOINTLY - Qualifizierung und kooperative Unterstützung für OER: <https://kurzelinks.de/oerquali>. Die fachkundigen Leser dieses Beitrags sind dazu eingeladen, sich konstruktiv zu beteiligen.

In den Diskussionen des Hands-on Labs wurde deutlich, dass sich Bibliotheken teils auch an bereits bestehende Qualitätsvorgaben von anderen wissenschaftlichen oder wissenschaftsnahen Einrichtungen beziehungsweise Unternehmen orientieren können. So konnten zu Videos zum Beispiel die Vorgaben von wissenschaftlichen Video-Journals, z. B. des Video-Journals JOVE - Journal of Visualized Experiments oder von den Medienzentren der Hochschulen herangezogen werden.

Abschließend sei der Vollständigkeit halber auch noch eine komplett andere Vorgehensweise genannt, die im Rahmen des Hands-on Labs von einzelnen Bibliothekskollegen erwähnt wurden; diese liegt schlicht darin, die Lehrmaterialien aus dem eigenen Bibliotheksrepositorium zu entfernen, konkret, indem die Dokumentart nicht oder nicht mehr angeboten wird. Hiermit wird die Verantwortung für das Betreiben eines OER-Repositoriums und die Qualitätssicherung der OER auf andere Stellen in der Hochschule verlagert, etwa zum dortigen E-Learning Service. Aus Sicht des Autors sollte in diesen Fällen dennoch die Bibliothek zumindest ihre Unterstützung anbieten, da sie wie unter 2. aufgezeigt hochrelevante Kompetenzen etwa hinsichtlich Metadaten, Urheberrecht oder Lizenzen mitbringen.

¹⁰ Vgl. Fn. 3.

¹¹ Vgl. Zawacki-Richter, Olaf; Mayrberger, Kerstin: Qualität von OER. Sonderband zum Fachmagazin Synergie, Hamburg 2017. Online: <<https://uhh.de/fqx9u>>, Stand: 30.03.2019 sowie Mayrberger, Kerstin; Zawacki-Richter, Olaf; Müskens, Wolfgang: Qualitätsentwicklung von OER. Sonderband zum Fachmagazin Synergie, Hamburg 2018. Online: <<https://uhh.de/jkvs6>>, Stand: 30.03.2019.